

MAHALLIY MINERAL XOMASHYOLAR ASOSIDA PIGMENT OLISHNING INNOVATSION USULLARI

Axmedova Saboxat Axmedovna

Buxoro davlat universiteti tadqiqotchisi

Hazratova Dilshoda Azamovna

Buxoro davlat universiteti dotsenti

Mardonov O'ktam Mardonovich

Buxoro davlat universiteti professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16991140>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mahalliy mineral xomashyolardan samarali foydalanish asosida pigment olishning innovatsion usullari yoritilgan. An'anaviy texnologiyalar ko'p hollarda yuqori energiya sarfi va ekologik muammolar bilan bog'liq bo'lib, ishlab chiqarilayotgan pigmentlarning sifati ham cheklangan bo'lishi mumkin. Taklif etilayotgan innovatsion usullar esa mahalliy boy mineral resurslardan foydalanib, ekologik xavfsiz, energiya tejankor va yuqori sifatli pigment olish imkonini beradi. Tadqiqot jarayonida tabiiy temir oksidli, marganesli va kaolinitli xomashyolardan foydalanish samaradorligi tahlil qilindi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, yangi texnologik yondashuv pigmentlarning rang intensivligi, kimyoviy barqarorligi va dispersligini sezilarli darajada oshirishga imkon beradi. Bunday yondashuv nafaqat import o'rnini bosuvchi mahsulot ishlab chiqarishga, balki respublika sanoatida iqtisodiy samaradorlik va ekologik xavfsizlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: pigment, mineral xomashyo, innovatsion texnologiya, temir oksidi, marganes, kaolinit, ekologik xavfsizlik.

Bugungi kunda rangli pigmentlarga bo'lgan talab qurilish, bo'yoqchilik, keramika, polimer va boshqa sohalarda yildan-yilga ortib bormoqda. Mahalliy mineral resurslar bazasi esa ushbu talabni qondirish uchun yetarlicha keng imkoniyatlarga ega. Shu bilan birga, mavjud texnologiyalar ko'pincha qimmat import reagentlarga asoslanib, ishlab chiqarish xarajatlarining ortishiga hamda atrof-muhitga zarar yetkazilishiga sabab bo'ladi.

Innovatsion yondashuv sifatida mahalliy mineral xomashyolarning fizik-kimyoviy xossalari oldindan chuqur tahlil qilish, ularni termik, gidrotermal va mexano-kimyoviy usullarda qayta ishlash orqali yuqori sifatli pigment olish imkoniyati ko'rib chiqildi (1-jadval). Masalan, temir oksidli minerallardan tabiiy "qizil oksid" pigmenti, marganesli xomashyolardan esa to'q-jigarrang rangli pigmentlar olish mumkin. Kaolinit va boshqa gil minerallari esa pigmentlarning dispersligini oshirishda asosiy komponent bo'lib xizmat qiladi.

1-jadval

An'anaviy va innovatsion pigment olish usullarining taqqoslanishi

Ko'rsatkichlar	An'anaviy usullar	Innovatsion usullar (taklif etilgan)
Xomashyo manbai	Import reagentlar, qimmat kimyoviy moddalar	Mahalliy mineral resurslar (temir oksidi, marganes, kaolinit)
Energiya sarfi	Yuqori	Past (energiya tejamkor)
Rang intensivligi	O'rtacha	Yuqori
Rang barqarorligi (UV va issiqlikka)	Past	Yuqori
Ekologik ta'sir	Chiqindilar ko'p, zararli gazlar	Minimal chiqindi, ekologik xavfsiz
Iqtisodiy samaradorlik	Past (importga bog'liq)	Yuqori (import o'rnini bosuvchi)
Pigment dispersligi	Yetarli emas	Yuqori, yaxshilangan

Olingan natijalar pigmentlarning yuqori rang beruvchanlik qobiliyatiga, ultrabinafsha nurlar ta'siriga chidamliligiga va issiqlikka barqarorligiga erishilganini ko'rsatdi. Shuningdek, ishlab chiqilgan texnologiyalar qayta ishlash jarayonida minimal chiqindi hosil qiladi va ekologik tozaligi bilan ajralib turadi.

Yuqoridagi keltirilgan usullar asosida Buxoro davlat universitetida ham bir necha xil rangli noorganik pigmentlar olingan (1-rasm). Natijalar 2 yil muddat ichida ularning ultrabinafsha nurlar ta'siriga chidamliligiga va issiqlikka barqarorligi sinovdan o'tkazildi. Ushbu natijalarga ko'ra mineral xomashyolar asosida olinadigan pigmentlarning rangdorligi va barqarorligi hamda travertin uchun eng qulay ta'sirlashuvchi ekanligi tasdiqlandi.

1-rasm. Kimyoviy qayta ishlab olingan ayrim kukunsimon pigmentlar

Umuman olganda, mahalliy mineral xomashyolar asosida pigment ishlab chiqarishning innovatsion usullarini joriy etish respublikamiz sanoatida importni kamaytirish, yangi turdagi mahsulotlarni yaratish va ekologik xavfsizlikni ta'minlashning samarali yo'llaridan biri hisoblanadi.

Список литературы:

1. Арютина В. П. и др. Природные пигменты разного типа из местного сырья //Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. – 2004. – №. 1 (2). – С. 51-53.
2. Чапская А. Ю. Получение керамических пигментов на основе шпинелей методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза : дис. – 2007.
3. Бойко А. А. и др. Разработка новых цветных пигментов и глазурей на основе промышленных отходов. – 2004.
4. Кусков В. Б., Кускова Я. В. Разработка технологии получения железооксидных пигментов //Металлург. – 2010. – №. 3. – С. 70-72.
5. Фролова Л. А., Пивоваров О. А., Бутырина Т. Е. Моделирование цветообразования шпинельных пигментов //Системні технології. – 2013. – №. 2. – С. 146-154.
6. Amonov M.R. et al. Study of chemical properties combination chemical method of wastewater treatment by methods IR-spectroscopy and X-ray diffraction //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 389. – С. 01020.

7. Nazarov S. et al. Investigation of thermal properties and composition on basalts of the Aydarkul deposit by methods DTA/DTG and X-ray diffraction //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 389. – С. 01023.
8. Ганиев Б.Ш. Структурно-сорбционные характеристики глинистых сорбентов, полученных комбинированной активацией //Наука. Мысль: электронный периодический журнал. – 2017. – №. 2. – С. 153-156.
9. Норов Ю. Д., Мардонов У. М., Тошев О. Э. Изучение влияния водных растворов ПАВ на изменение прочности горного массива //Горный журнал. – 2005. – №. 3. – С. 15-16.
10. Муратова М.Н. и др. Изучение процессов солянокислой переработки низкосортных фосфоритов //Universum: технические науки. – 2024. – Т. 5. – №. 3 (120). – С. 65-71.

